

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Relación existente entre la escasez del personal de Enfermería en las Unidades de Cuidados Intensivos Adultos de dos clínicas privadas de la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y los obstáculos en el desarrollo de sus funciones cotidianas durante el primer semestre de 2019
Autor/a	Lic. Arce Martínez, César
Director/a	Mg. Lic. Prof. Silvia Báez
Resumen	<p>Introducción: la profesión de Enfermería se halla comprendida en la Ley Nacional N° 24.004 (1991) que rige las funciones a lo largo de toda la República Argentina. El sector de Cuidados Intensivos de adultos es una unidad especial de alta complejidad, dotada de un equipamiento de alto nivel tecnológico con profesionales capacitados y especializados para cuidar a pacientes en estado crítico con el máximo de los cuidados dentro de las posibilidades de su proceso de enfermedad y acorde a sus necesidades.</p> <p>Objetivo: Describir la relación existente entre la escasez del personal de Enfermería en las Unidades de Cuidados Intensivos Adultos de dos clínicas privadas de la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y los obstáculos en el desarrollo de sus funciones cotidianas durante el primer semestre de 2019.</p> <p>Diseño metodológico: Se desarrolló un estudio descriptivo, exploratorio, transeccional, correlacional, no experimental, la muestra fue seleccionada con un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se encuestaron 25 enfermeros y enfermeras y se aplicó lista de cotejo para relevar algunos datos descriptivos del área muestral. El cuestionario fue de tipo estructurado con preguntas cerradas.</p>

Resultados: Las Unidades de Cuidados Intensivos en ambas instituciones estudiadas se encuentran en zonas de circulación semirrestringida cercanas al quirófano o a emergencias, la Clínica Avenida con 11 boxes de pacientes y la Clínica Santa María con 10 camas. Del ambiente físico, ambas cumplen con las reglamentaciones, además de contar con áreas de apoyo y servicios auxiliares. Ambos sectores carecen de timbres manuales para los pacientes. Con un sistema eléctrico y de ductos en buena condiciones, además de insumos suficientes, mobiliario e instalaciones en condiciones de uso. Con Estación de Enfermería en ambas zonas. Normas escritas inexistentes. 40% del plantel de Enfermería en ambas clínicas oscilan entre los 31 a 40 años de edad, 24% de 51 a 60 años, y otro grupo más joven desde los 20 a 30 años. La mitad con buen nivel de formación (48% licenciados y técnicos), personal que trabaja por turnos rotativos de 8 horas, con índice de ocupación de camas del 90 casi todos los días del año. Las condiciones de contratación del plantel de enfermería en ambas clínicas en general son estables con antigüedad laboral en general de 11 a 20 años y algunos más de 20. El número de pacientes a cargo es alto (4 a 7) y de complejidad categoría 5 (8 horas de atención) en un día típico en ambas clínicas con dotación de personal de 10 en la clínica 1 y 15 en la clínica 2, con funciones solamente asistenciales en ambas instituciones.

Conclusiones: Las características de las condiciones de trabajo y contratación del personal de las dos clínicas privadas muestrales, se enmarcan en un déficit acentuado de personal si nos focalizamos en las unidades de producción de Enfermería totales en un turno laboral típico en ambas clínicas es de 200, equivalente a 10 horas reloj de atención, lo que excede ampliamente las posibilidades de todo este grupo humano de enfermería, además de ejercer de aspecto obstaculizador por el déficit de personal, la sobrecarga de trabajo, exacerbado por las condiciones de contratación. Sobre la percepción de los posibles obstáculos en el desarrollo de las funciones cotidianas, todo el plantel de Enfermería de ambas instituciones durante el primer semestre de 2019 refirió percibir

	<p>obstáculos a la hora de realizar sus actividades cotidianas, obstáculos de tipo técnico asistencial, de tipo personal por agotamiento físico y mental y de orden técnico desde el cálculo de planteles básicos-funcionales de enfermería para los servicios de internación críticos. La escasez de recursos humanos en las unidades de cuidados intensivos adultos de las dos clínicas analizadas incide negativamente en el desempeño de sus funciones y en la calidad del cuidado que se brinda, lo que, a su vez, impide u obstaculiza el desarrollo de todas las demás funciones de Enfermería, solo pudiendo desplegar las funciones asistenciales básicas. En este contexto complejo, se establecen ciertas condiciones laborales en salud nada apropiadas, sumando además el trabajo por turnos de 8 horas en áreas cerradas donde debería ser de 6, en condiciones de precarización laboral más la sobrecarga de trabajo, todos aspectos que operan como obstaculizadores en lo dos planteles de enfermería muestrales, requiriéndose una mejora urgente con estrategias alternativas que brinden contribuciones para el desarrollo de las funciones de enfermería ausentes y para encaminarse a una mejora en la prestación de los servicios lo que sin lugar a dudas repercutirá en la mejora de la calidad de atención a los usuarios y en la propia salud del plantel de enfermería involucrado en estas áreas críticas.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Personal de Enfermería- Cuidados Intensivos- Obstáculos en las funciones.</p>